

Impact Factor: 4.972

ISSN: 2181-0788

DOI: 10.26739/2181-0788

www.tadqiqot.uz

IJC

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS

KONSENSUS XALQARO JURNALI

VOLUME 4, ISSUE 1

2023

ISSN 2181-0796

Doi Journal 10.26739/2181-0796

KONSENSUS XALQARO JURNALI

4 JILD, 1 SON

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS
VOLUME 4, ISSUE 1

ТОШКЕНТ - 2023

Bosh muharrir | Chief Editor:

JO'RAYEV NARZULLA QOSIMOVICH

siyosiy fanlar doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi

Bosh muharrir o'rinbosari: Deputy Chief Editor:

SAIDOV SANJAR SHAVKATOVICH

siyosiy fanlar doktori (DSc),
O'zbekiston Respublikasi

Bosh muharrir o'rinbosari: Deputy Chief Editor:

ZAMONOV ZOKIR TURG'UNOVICH

siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD),
O'zbekiston Respublikasi

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD

ALIMARDONOV TO'LQIN
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

ANITA SENGUPTA
siyosiy fanlar doktori, professor
Hindiston Respublikasi

BAYDAROV ERKIN
falsafa fanlari nomzodi, professor,
Qozog'iston Respublikasi

GREGORY GLEASON
siyosiy fanlar doktori, professor
Amerika Qo'shma Shtatlari

FARMONOV RAHMON
tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

JO'RAYEV SAYFIDDIN
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

JENNIFER MURTAZASHVILI
siyosiy fanlar doktori, professor
Amerika Qo'shma Shtatlari

MAMADAZIMOV ABDUGANI
siyosiy fanlar nomzodi, dotsent,
Tojikiston Respublikasi

MADAYEVA SHAXNOZA
falsafa fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

KHOLMUMINOV JAFAR
falsafa fanlar doktori,

NURMATOVA GULSAYRA
siyosiy fanlar doktori, professor,
Qirg'iziston Respublikasi

QIRG'IZBOYEV MUQIMJON
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

QO'CHQOROV VAHOB
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

QODIROV ANVAR
falsafa fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

ONO MASAKI
falsafa doktori, professor
Yaponiya

TOLIPOV FARXOD
siyosiy fanlar nomzodi, dotsent
O'zbekiston Respublikasi

VASILY NIKULENKO
tarix fanlari nomzodi, dotsent,
Rossiya Federatsiyasi

CHANDER SHEKHAR
falsafa doktori, professor,
Hindiston Respublikasi

Mas'ul kotib | Responsible secretary:
TO'YCHIYEVA RA'NO
O'zbekiston Respublikasi

PageMaker | Sahifalovchi: Xurshid Mirzahmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Нарзулла Жураев БЫЛ ЛИ ФРИДРИХ НИЦШЕ ФАШИСТОМ?.....	5
2. Жаъфар Холмўминов КОМПАРАТИВ ТАСАВВУФШУНОСЛИК: ТАСАВВУФ ТАЪЛИМОТИ ВА ЗАРДУШТИЙЛИК ДИНИ.....	12
3. Бабаев Толибжон Абдужалилович ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ТАРАҚҚИЁТИ.....	22
4. Умиджон Давидов МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ХАВФСИЗЛИК ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ АДАБИЁТЛАРДАГИ ДИФЕРЕНЦИАЦИЯСИ.....	29
5. Юлдашев Кудрат Абдувахатович ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ АЙРИМ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	37
6. Shaxina Jo'raeva ENVIRONMENTAL SCIENCE IN UZBEKISTAN: DEVELOPMENT AND RESPECTS.....	47
7. Озод Насимов ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ – БАРҚАРОР ТАРАҚҚИЁТНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ.....	53
8. Фаррух Эшмаматов ЖАМИЯТДА МАЪНАВИЙ-МАФУРАВИЙ ИШЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	58

JOURNAL OF INTERNATIONAL CONSENSUS

Умиджон Давидов,
Ўзбекистон Миллий университети
Фуқаролик жамияти ва ҳуқуқ кафедраси мустақил тадқиқотчиси

МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ХАВФСИЗЛИК ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ АДАБИЁТЛАРДАГИ ДИФЕРЕНЦИАЦИЯСИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8050837>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада глобаллашув шароитида ҳар қандай халқнинг тараққиёти ва барқарор ривожланиши миллий ўзлигини англаш омиллари таҳлил қилинган. Шу сабабли миллий ўзликни англашнинг мазмун-моҳиятини ўрганиш долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Миллий ўзликни англаш миллийликка мансуб барча хусусият, одатлар, анъаналар, дин ва бошқа омилларни ўзида мужассамлаштиради. Замонавий босқичда ҳар бир давлат ва халқнинг миллий ўзлигини англашга интилиши ва уни кўз қорачиғидек сақлаши миллат учун долзарблиги ортиб бораверади.

Калит сўзлар. миллат, миллий-маънавий хавфсизлик, миллий ўзликни англаш, сиёсат, мафкура, тарихий тараққиёт йўли, этноижтимоий жараёнлар.

Umidzhan Davydov,
National University of Uzbekistan
Competitor of the department
"Civil Society and Legal Education"

INTERRELATION AND ESSENCE OF THE CONCEPTS OF NATIONAL SPIRITUAL SECURITY AND NATIONAL SELF-CONSCIOUSNESS

ABSTRACT

This article analyzes the factors of awareness of the national identity of the progress and sustainable development of any nation in the context of globalization. Therefore, the study of the essence of national self-consciousness is one of the urgent problems. The implementation of national identity embodies all the features, customs, customs, traditions, religion and other factors belonging to the nationality. At the present stage, the importance of each state and nation realizing its national identity and preserving it as the apple of the eye for the nation is increasing.

Keywords. nation, national-spiritual security, national identity, politics, ideology, path of historical development, ethno-social processes.

Умиджан Давидов,
Соискатель кафедры «Гражданское общество и правовое образование», Национального университета Узбекистана

ВЗАИМОСВЯЗЬ И СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются факторы осознания национальной идентичности прогресса и устойчивого развития любой нации в условиях глобализации. Поэтому изучение сущности национального самосознания является одной из актуальных проблем. Реализация национальной идентичности воплощает в себе все черты, обычаи, традиции, религию и другие факторы, принадлежащие национальности. На современном этапе важность реализации каждым государством и нацией своей национальной идентичности и сохранения ее как зеницы ока для нация увеличивается.

Ключевые слова. нация, национально-духовная безопасность, национальная идентичность, политика, идеология, путь исторического развития, этносоциальные процессы.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ.

Глобаллашув шароитида миллий-маънавий хавфсизлик тушунчаси миллий ўзликни англашнинг асл моҳияти ва структураси бир миллатнинг анъанавий қадриятларини эъозлашидан иборатдир. Миллий-маънавий хавфсизлик тушунчаси шаклланишида муайян миллатга мансуб инсоннинг ўзини-ўзи англаши миллатнинг ўтмиши, тарихий тараққиёт йўли, насл-насаби, авлод-у аждодларининг ким бўлганлиги, уларнинг жаҳон илм-фани маданияти тараққиётига қўшган буюк ҳиссаларини ва бугунги кунда тутадиган ўрнини билиб олишдан иборат.

Миллатнинг маънавий, сиёсий давлатчилик ва этноижтимоий жараёнлари тўғрисидаги билимлар, инсониятнинг кўп миллатли тузилмасида халқнинг тарихий тақдири тўғрисидаги тасаввурлар ҳам миллий ўзликни англаш тузилмасига киради. Халқнинг ўзлигини англаш тузилмасида унинг айрим вакиллари онгидаги ўзига хослик акс этади. Субъект онгида эса, миллат фаолияти шароитлари, меъёрлари ва усулларининг барча тизими акс этади. Миллий ўзликни англаш тузилмасида ўз халқининг тақдири, унинг мавжудлиги, ўтмиши, бугунги кунини ва келажаги тўғрисидаги тасаввурлар алоҳида ўринни эгаллайди. Глобаллашув шароитида мамлакатимизда демократик ислохотлар ва миллий ўзликни англаш муаммосини алоқадорликда ўрганиш мамлакатимиз тарихи ва замонавий ҳаётида миллий ўзликни англашдаги аҳамиятини аниқлашга имкон беради.

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛГАНЛИК ДАРАЖАСИ.

Ушбу мақолада тарихийлик, мантикий, анализ ва синтез, контент таҳлил, прогнозлаш каби усуллар, ҳамда тизимли, функционал ёндашувлардан фойдаланилган.

Мураккаб глобаллашув шароитида миллий-маънавий хавфсизликнинг таъминланиши миллатнинг маънавий ва моддий қадриятлари, миллий манфаатлари умумийлигидан келиб чиққан ҳолда миллат жипслашувига имкон яратади. Бизнинг фикримизча, миллий ўзликни англаш миллат мавжудлигининг асосий тамойилларини шакллантиради, одатлар, анъаналар, тарихий тажриба, миллий маданиятнинг авлоддан-авлодга етказилишида иштирок этади. Демак, миллий-маънавий хавфсизлик таъминланиши бир миллатнинг бошқа миллатлар вакиллари тўғрисидаги тасаввур асосида бошқа шунга ўхшаш жамиятлар ўртасидаги ўз ўрнини англаш билан чамбарчас боғлиқ ҳолда кечади. Бундай вазиятда миллий-маънавий хавфсизлик таъминланиши турли халқларни бир-бирлари ҳамда атроф- муҳит билан муайян муносабат ва алоқаларда турувчи унсурлар мажмуидан иборат бўлган мураккаб шаклланган яхлитлик сифатида кўриб чиқилиши зарур.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Фалсафа: комусий луғатида «Мафкуравий хавфсизлик» тушунчасига қуйидагича таъриф берилган: «мафкуравий хавфсизлик — шахс, миллат, жамият, давлатнинг хилма-хил шаклларда намоён бўладиган мафкуравий тажовулар, турли мафкуравий марказларнинг бузғунчилик таъсиридан ҳимояланганлик даражасини тавсифловчи тушунча» [1]

«Хавфсизлик» тушунчасига россиялик ва бошқа бир қатор олимлар томонидан ҳам

фикрлар билдирилган. Тадқиқотчиларнинг бир қисми бу сўзга кенг қамровли таъриф беришга ҳаракат қилган бўлса, иккинчи бирларида бу тушунчанинг фақат айрим шакллариغا нисбатан қўлланган таҳлилларни кўриш мумкин. Жумладан, россиялик олим В.Н. Кузнецов: «Хавфсизликнинг мазмуни хавф туғилмаган ҳаёт фақатгина қайсидир объектга нисбатан хавф эҳтимоли туғилгандагина хавфсизлик феномени юзага келади» [2], деб ҳисобласа, яна бир россиялик олим В.И. Митрохин: “Хавфсизлик тушунчаси остида шахс, ижтимоий гуруҳлар, давлат, жамият ва умуман цивилизация кадриятлари, шаъни, кадр-қимматининг ҳимояланганлик даражасини англаш лозимлиги” [3]ни кўрсатади. Бошқа бир олимлар Н.А. Северев ва В.К. Дедновлар бу тушунчани «шахс, жамият ва давлатнинг ҳаётий муҳим манфаатларини ички ва ташқи таҳдидлардан ҳимояланганлик ҳолати» [4], деб таърифлаганлар.

А.Кравченко бу мавзунини: «Ижтимоий хавфсизлик бугунги кунда давлат, жамият ва фуқаролар томонидан жамиятнинг ижтимоий соҳасини барбод этиш ёки деградациялашга қодир бўлган хавф ва таҳдидларнинг олдини олиш, қайтариш ва бартараф этиш учун қўллайдиган чора-тадбирлар», дея изоҳлайди. Ижтимоий хавфсизликка бевосита ахборот хавфсизлигининг таъсири мавжуд, бунда узатилаётган маълумот, қабул қилинаётган хабар ва унга нисбатан муносабат қабилар алоҳида ўрин тутаяди. Ахборот хавфсизлиги мамлакатнинг шундай ҳолатики, бунда фуқаролар, жамият ва давлатга мамлакатнинг ахборот соҳасига таъсир кўрсатиш орқали сезиларли зарар етказилиши мумкин бўлмадлиги сифатида белгиланади.

Ҳарбийлар ўз соҳаларидан келиб чиққан ҳолда хавфсизликка таъриф беришга ҳаракат қилганлар. Улардан А.С. Скворцов, Д.А. Круглов шундай таъриф беришган: “...миллий хавфсизликнинг муҳим таркибий қисми бўлиб, унинг мазмунидан шахе, жамият ва давлатнинг ташқи ва ички ҳарбий таҳдидлардан ҳимояланганлик ҳолатини тушуниш лозим. Ҳарбий хавфсизликнинг бош мақсади эса ҳарбий таҳдидларни баҳолаш, локализациялаш ва бартараф этиш, мамлакатнинг мавжуд бутани ва ривожланиши учун қулай шароитни яратишдан иборат”. [5]

Шу ўринда, профессор С. Отамуродов миллий-маънавий хавфсизлик масаласига чуқурроқ қараш зарурлигини эътироф этади Олим таъкидлаганларидек, “юксак тараққий қилган мамлакатларда инсонларнинг ўзаро бегоналашуви, бир жинсли никоҳнинг қонунлаштирилиши, ота-она, оила, фарзанд, қон-қариндошлик ва бошқа бир қатор умуминсоний кадриятларга қарама-қарши бўлган индивидуализм, «ўзингни бил, ўзгани қўй» тамойилини амалиётга айлантириш ва уларни оммавийлаштиришга бўлган интилиш кучайиб бормоқда. Худди ана шу оммалаштириш, энг аввало, маънавияти қашшоқ яқка шахсларга, улар орқали эса бутун миллатга қаратилганлиги билан хатарли тус олмақда. Шу тариқа бугун мавжуд хавфсизлик шакллари тизимига янги, миллий-маънавий хавфсизликни таъминлаш жаҳондаги халқлар ва миллатлар тараққиётидаги глобал муаммо сифатида юзага келди. Зеро, миллий маънавиятнинг барбод бўлиши бугун инсоният эришган тамаддуннинг (цивилизациянинг) барбод бўлишига олиб келиши муқаррардир. Шунинг учун ҳам миллий маънавиятни асраш бутун инсониятни, унинг жозибаси ва са лоҳиятини таъминлаш вазифасига айланиб бормоқда.” [6]

Фалсафа фанлар доктори, профессор Р.Самаров хавфсизликка маълум тизим сифатида қарайди ва хавфсизликнинг бир йўналиши бўлган миллий хавфсизликка қуйидагича таъриф беради: “Миллий хавфсизлик ҳар бир инсонни жинси, миллати, эътиқоди, ижтимоий келиб чиқишидан қатъи назар, ҳаётий муҳим манфаатларининг ҳимояланганлиги, жаимиятнинг моддий, маънавий бойликлари, ижтимоий меъёрлари ҳамда давлатнинг конституциявий тузими, суверенитети, ҳудудий яхлитлигини ташқи ҳамда ички турли хавф-хатарлардан ҳимоя қилиш мақсадида институтчионал тарзда яратиладиган шарт-шароитлар мажмуасидир”. [7]

Бунда, муаллиф миллий хавфсизликни яхлит тизим сифатида талқин этиб, миллий: ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, ҳарбий, экологик каби омилларини ҳам назарда тутаяди.

Маҳаллий тадқиқотчиларимиздан яна бири А.Э.Ишмухаммедов “Хавфсизлик тушунчаси жуда кенг бўлиб, жамият ҳётига алоқадор деярли ҳамма масалаларни — чегара

хавфсизлиги, регион ичидаги тинчлик, экстремистик, миллий гуруҳларнинг йўқлиги, порахўрлик, жиноят кўрсаткичларининг камайиши омилларини ўз ичига олади ва ҳоказо» [8], — деб ҳисоблайди

Иқтисодчи профессор Ҳ.П. Абулқосимов: “Хавфсизлик тушунчаси кўп қиррали бўлиб, турлича маънода талқин қилинади. Шунга қарамадан, уларда умумий ғоя ҳам мавжуд бўлиб, бунга кўра хавфсизлик инсоният ҳаётининг турли соҳаларида вужудга келадиган хавф-хатардан ҳимояланиш, кафолатланиш маъносини англатади. Хавф-хатар эса давлат ва жамият ривожланишига нормал амал қилишига таҳдид солувчи потенциал ёки реал куч, омил ҳисобланади. [9]

Тадқиқотчи Х.Абулқосимов - ижтимоий хавфсизликнинг, мазмун-моҳияти ҳақида фикр билдиради. “Ижтимоий хавфсизликнинг мумтоз мазмуни - мамлакат ва аҳолининг ижтимоий соҳадаги манфаатларини ҳимоя қилиш, жамиятда ижтимоий тузилмалар ва муносабатлар, ҳаёт таъминоти тизимлари ва кишиларни ижтимоийлаштириш, ҳозирги ва келажак авлодлар эҳтиёжлари тараққиётига мувофиқ турмуш тарзини ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар йиғиндисини ифодалайди. Ижтимоий хавфсизлик миллий хавфсизликнинг бир қисми сифатида шахс, аҳоли ижтимоий гуруҳлари ва жамоаларининг ҳаётий муҳим манфаатлари, ҳуқуқлари ва эркинликларининг бузилиши таҳдидларидан ҳимояланганлик ҳолатидир” деб таърифлайди. [10]

Ушбу таъриф ҳам юқоридаги таърифларнинг таркибий қисми сифатида у миллий хавфсизликка берилган таърифларни янада тўлиқроқ тушунишга ёрдам беради.

Ш.Пахрутдинов “Таҳдид - ижтимоий-сиёсий вазият бўлиб, у муайян тарихий даврда аниқ бир мақсадга, яъни ижтимоий тизим сифатида давлатнинг сиёсий асосларини заифлаштиришга, емиришга, шунингдек, инсон ҳаётий фаолиятини издан чиқаришга, умуман яшашни чигаллаштиришга қаратилган ҳудудий-минтақавий, умумсайёравий омилларнинг кириб келиши туфайли содир булади”, деб сиёсий жихатларини инобатга олган ҳолда муносабат билдирган”. [11]

Фикримизча, ҳар қандай таҳдиднинг мақсади инсоннинг ҳаёти ва фаолиятини издан чиқаришга қаратилганлигини инобатга олсак, бу масала миллий ва маънавий хавфсизликни таъминлашда ҳам таҳдидбардошлик омилни инобатга олиш кераклигини алоҳида таъкидлайди. Албатта, давлат ва жамиятимиз томонидан амалга оширилаётган барча ислохотларнинг туб негизда ҳар бир хавф-хатарга нисбатан “таҳдидбардошлик” салоҳияти ва қобилиятини янада оширишга қаратилган.

Таҳлилларимизга кўра, талқин қилинган хорижий мамлакатлар ва маҳаллий олимларимиз томонидан “миллий хавфсизлик”, “ҳарбий хавфсизлик”, “чекка хавфсизлиги”, “шахс хавфсизлиги” каби қатор тушунчаларга илмий таърифлар бериб келинмоқда. Аммо, бу тушунчага таъриф беришда ҳали яқдиллик йўқ. Бу ҳам табиий ҳол, чунки миллий хавфсизлик тушунчаси қамровли тушунча бўлиб, у инсон, жамият, давлат ҳаётининг барча соҳаларини таъминлаш зарурияти билан боғлиқдир. Шу сабабли ҳам бу тушунчанинг маъно-моҳияти, барча соҳалардаги ўрни ва аҳамиятини аниқлашга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Барча таърифларда кўриниб турибдики, аввало, бу тушунчанинг турли йўналишларини ўзида мужассамлаштирган фалсафий моҳиятни ифода эттирган аниқ таҳлилни ишлаб чиқишга зарурат бор.

Фикримизча, **миллий ўзликни англаш** ижтимоий онгнинг элементларидан бири ёки жамият онгининг бир қисми ҳисобланади. Кўпчилик тадқиқотчилар шахснинг ўзлигини англашнинг умумийлик даражасига энг оддий экстраполяциясини амалга оширадilar. Кўпинча миллий онг ва ўз-ўзини англаш фарқланмайди. Асар муаллифлари назарий ва маиший ўзликни англашнинг мавжудлигини баён қилар экан, миллий ўзликни англашнинг таркибий элементлари бу даражаларда қандай намоён бўлади, деган саволни ўйламайдилар. Миллий ўзликни англашнинг турли унсурларига таъсири масаласи амалий жихатдан ҳали тўлиқ ўрганилмаган.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, XX асрнинг 1960 йилларнинг иккинчи ярмида миллий ўзликни англашни миллатнинг белгиларидан бири сифатида кўриш таклифи илгари

сурилгач, у фалсафий адабиётларда ёритила бошланди. Бироқ маълум мафкуравий муносабатлар туфайли миллий ўзликни англаш ҳар томонлама ижтимоий-гуманитар фанларнинг таҳлил объекти бўла олмади. Тадқиқотчиларнинг бир қисми, В. П. Тугариновнинг фикрига кўра, “муаммони ўрганиш гўё интернационализм тамойилларига зид” [12] деган фикрда қатъий туришган. Шунингдек, у бундай фикрнинг номувофиқлигини қайд этди. Бироқ, 1960-1980 йилларда миллий ўзликни англаш собиқ Совет тузумининг ижтимоий соҳа олимларининг илмий тадқиқотлари ташқарисида қолиб кетди. [13]

Юқоридаги фикр ва мулоҳазаларни умумлаштирган ҳолда “Маънавий хавфсизлик”га қуйидагича таъриф берилди. “Маънавий хавфсизлик – бу ҳар бир шахс ва жамият маънавий ҳаёти, фуқароларнинг турмуш тарзи, тарихи, ўтмиши ва келажагига, миллий ўзлиги, мафкураси, бунёдкор ғояларига ривожланишига тўсқинлик қилувчи ва деградацияга олиб боровчи салбий таъсирлардан ҳимояланганлик даражаси айтилади.

Фикримизча, глобаллашув шароитида миллий-маънавий хавфсизлик таъминланишининг муҳим жиҳатлар шундан иборатки, ҳар бир фуқарода ижтимоий масъулият ўзининг кимлигини, нимага қодир эканлигини, кадр- қимматини билиб олади, орномусини ўйлайди, миллий ғурур ва ифтихор туйғусини ҳис қилади, қайси тараққиёт модели мамлакатни цивилизацияга олиб боришини теран англаб етади. Ўз навбатида, миллий ўзликни англаш барча фуқароларни маънан уйғотувчи, фаол ижтимоий, сиёсий ҳаракатга келтирувчи куч бўлиб, у ижтимоий уюштирувчи, бирлаштирувчи, йўналтирувчилик кучига эга.

Биз шундай позицияга эгамизки, миллий ҳис-туйғу муайян меъёрга бўлганда, миллий ўзига хосликда “ҳаддан ошиш”га йўл қўйилмаса ижобий хусусият касб этади, меъёридан ошганда эса миллий негилизм, миллатчилик, ирқчилик, шовинизм, фашизмга олиб келади.

Дарҳақиқат, глобаллашув жараёнларининг шиддат билан ўзгариши жаҳондаги давлатлар ва миллатларининг маънавий соҳадаги деградацияга учрашишига олиб келди. Хусусан, кўплаб Ғарб давлатларида бир жинслиларнинг никоҳининг легализация қилиниши, инсонларнинг ҳаттоки, давлат даражасида қабул қилинаётган қонунларнинг маънавий таназзулга учрашишига олиб келмоқда.

Муаммонинг сиёсий-фалсафий томони шундаки, мустақиллик йилларида давлат сиёсатида:

1) миллий маданий хусусиятларни рўёбга чиқариш орқали мустақил тараққиёт йўлига ўтилди;

2) ҳар бир миллатнинг тили, маданияти, урф-одати, диний қарашлари, маданий хусусиятларининг борлиги эътироф этилиб, эркин ривожланишга шарт - шароит яратилди, миллий- маданий марказлар ташкил этилди;

3) миллий тилнинг ривожланишига алоҳида эътибор қаратилди ва барча шарт шароитлар яратилди.

Ўзбекистонда демократик жараёнлар билан боғлиқ миллий муносабатлар масаласига эски анъанавий коммунистик қарашдан фарқли ўлароқ, ноанъанавий тарзда ёндашилди. Бунда анъанавийлик билан замонавий қарашларнинг тафовутларини яққол кўриш мумкин. Бу миллатнинг тили, маданиятининг йўқ бўлишига эмас, аксинча ривожига хизмат қилади, яъни ассимиляция ва диссемиляция жараёнларига сабаб бўлади.

Миллий ўзликни англаш – бу, бир миллат яшаётган Ватанидан фахрланиш, тили, ҳудуди, дини, маданияти, маънавияти, миллий урф-одатлари ва қадриятлари, меросини ардоқлаб, уни ривожлантириш учун амалий фаолият юритишдир. Маълумки, бирор миллатни мавжуд бўлиши учун тил, ҳудуд, урф-одатлар, анъаналар, миллий мерос, қадриятлар, маънавият асосий шарт бўлгани каби миллий ўзликни англаш ҳам асосий зарурий шарт ҳисобланади. Айнан у глобаллашув шароитида миллий-маънавий хавфсизликни таъминловчи асосий омиллардан бири ҳисобланади.

Бизнинг фикримизча, глобаллашув шароитида миллий-маънавий хавфсизлик тушунчасини маънавий ўзликни англашни ҳам ахлоқ, одоб, инсонпарварлик, диний эътиқод, эзгулик, меҳр-мурувват каби инсоний фазилатларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Маънавиятнинг асосий хусусиятлари ва вазифалари шахсда ахлоқийликни, инсонпарварликни

шаклантиришдир. Одоб-ахлоқ, инсонпарварлик Шарқ илми ва фалсафасида, жамият ва давлатни бошқаришда асосий мезон бўлиб келган.

Дарҳақиқат, миллий-маънавий хавфсизлик тушунчаси, унинг тузилиши, функциялари ва давлат сиёсатида туганган ўринга кўра юзасидан турли фикрлар мавжуд. Хусусан, таниқли олим, профессор С.Отамуратовнинг фикрича, “Ҳар бир миллат ва элатнинг ўзини реал мавжуд субъект, муайян моддий ва маънавий бойликларини ифодаловчи этник бирлик, тил, урф-одат, анъаналар, қадриятларга, давлатга мансублигини манфаатлар ва эҳтиёжлар умумийлигини тушуниб етиши миллий ўзликни англаш”, [14] деб аталади ва “Миллий ўзликни англаш ҳар бир тарихий тараққиёт босқичида ривожланиб ва такомиллашиб боради”. [15] Профессор С.Отамуратовнинг фикрларини қўллаб-қувватлаган ҳолда, шуни айтиш мумкинки, ҳар бир миллат ва элатнинг ўзини реал мавжуд бўлишлиги учун унинг тили, урф-одатлари, ўтмиши, тарихий анъаналари, қадриятлари, муайян давлатга мансублигини тўлақонли аглаб етиши, бу - миллий ўзликни англашнинг зарурий қисмидир.

“Жамиятдаги кўплаб муаммолар таҳлили миллий ўзликни англаш масаласини яна кун тартибига қўймоқда. Мустақиллик йилларида бу борада бирмунча силжишга эришилди. Урф-одатлар, қадрият, диний эътиқодимиз тикланди, муқаддас масканлар, масжид-у мадрасалар, тарихий обидалар қайта таъмирланиб, халқимизга қайтариб берилди. Фуқароларимиз маънавий-руҳий оламида янгиланиш, покланиш ва юрти учун ғурурланиш ҳисси пайдо бўлди. Таълим-тарбия даргоҳларида ёшларнинг онгига қадимий меросимизни билмасдан туриб, ўзликни англаш мумкин эмаслиги тушунтирилмоқда. Зеро, миллий ўзликни англаш – ўтмиш билан келажакни боғловчи маънавий кўприк эканлиги ёшлар онгига сингдирилмоқда”. [16]

Тадқиқотчи Б.Омоновнинг фикрини қўллаб қувватлаган ҳолда шуни айтиш мумкинки, ҳар бир жамиятда миллий ўзликни англамасдан ривожланиш мумкин эмас маълум бўлмоқда. Миллий ўзликни англаш – ўтмиш билан келажакни боғловчи маънавий кўприк эканлиги айнан ушбу кўприк орқали авлодлар ўртасидаги маънавий боғлиқлик ва ворисийлик пайдо бўлади.

“Маънавий ўзликни англашнинг бош хусусияти ўзининг типологик белгиларини билишда, идрок этишдадир. Халқ, миллатнинг типологик белгиларига умумий тил, турмуш тарзи, маданият, дин, ахлоқий қадриятлар, халқ руҳи» ёки «халқ қалби» психологияси кабилар киради. Улар ичида энг муҳими кишиларнинг умумий этногенезга тааллуқли эканини, яъни бир негиздан келиб чиққанини билишдир. Махсус тадқиқотлар кўрсатадики, умумий этногенезни идрок этиш миллат вакиллари тизлаштиради, уларни ҳамжиҳат ҳаракат қилишга, миллий манфаатларни тез англаб, уларни ҳимоя этишга ундайди. [17]

Ўз навбатида, миллий-маънавий хавфсизликни таъминлаш маънавий ўзликни англаш, халқ, миллати билан идентификациялаштириш орқали амалга оширилади. Шу билан бирга, идентификациялаштириш [18] бошқа халқларга, миллатларга, умуминсониятга хос маънавий бойликларни ўзлаштиришга тўсқинлик қилмаслиги зарур. Дунёда кечаётган глобал интеграция жараёнлари инсонларни бошқа халқлар ва маданиятлар билан бигалиқда яқин алоқада яшашни тақозо қилмоқда. Шунинг учун ўзининг ижтимоий борлигини, миллий ўзлигини англаш ҳодисаси ушбу жараёнлар таъсирсиз шакллантира олмайди. Маънавий ўзликни англаш фуқароларнинг қандай илғор, бунёдкор ғояларга эргашишида намоён бўлади. Маънавий ўзликни англаш бирор халқни бошқа халқларга таққослаши, қиёслаши натижасигина эмас, балки унинг асосида (фундаментида) янги ғояларни ишлаб чиқиши тамойиллари ётади. Фуқаролар ҳар доим маълум бир ғоялар атрофида бирлашиб йирик ижтимоий кучга, ҳаракатга айланган. Бундан маънавий (миллий) ўзликни англаш ҳодисаси ҳам бундан истисно эмас. Фуқаролар ўзини маънавий-ижтимоий куч эканлигини маълум бир қарашлар, ғоялар атрофида бирлашиб намоён қилиши мумкинлигини қадимдаёқ англаб етганлар. [19]

Миллий-маънавий хавфсизлик субъектларининг муайян нарсаларга нисбатан бўлган эътиқоди, ишончи, ўзининг ўтмиши, миллий анъаналари ва келажакнинг таъминланганлиги орқали улар у ёки бу гуруҳлардан ажралиб туради. Маънавиятнинг руҳ, қалб билан боғлиқлиги эътиқодни, ўзликни англашнинг энг асосий атрибутларидан бири сифатида қарашга ундайди.

Тадқиқотчи Н.Назаровнинг ёзишича, «Миллий ўзликни англаш ҳар бир этнос миллий менталитетининг шаклланиб ривожланишида ҳамда этноснинг ривожланиш жараёнида тарихий-маданий омиллар таъсирини идрок этиш, ўзликни англаб, ўзга этник гуруҳ вакиллари тарихи, маданияти, урф-одат ва анъаналарига ҳурмат билан қарашдир [20]. Агар Н.Назаровнинг фикрини таҳлил қиладиган бўлсак, ҳар бир шахс миллий ўзликни англаш борасида миллий менталитетини англаши, маданий омиллар таъсирини идрок этиш, ўзликни англаб етиши, ўзга этник гуруҳ вакиллари тарихи, маданияти, урф-одат ва анъаналарига нисбатан толерант бўлиш ғояси илгари сурилади. Биз, албатта, бу фикрга тўлиқ қўшилаемиз.

Таниқли олим В.Кўчқоровнинг таъкидига кўра, «Ўзликни англаш жамият олдида турган вазифаларни тўғри идрок этиш, ижтимоий тажрибалардан фойдаланиш заруриятини, қонуниятларини билиш ҳамдир». [21] Олим томонидан илгари сурилган ғоя, бу - ўзликни англашда ҳар бир миллат ва элатни жамият олдида турган вазифаларни тўғри идрок этиш, ижтимоий тажрибалардан фойдаланиш заруриятини, қонуниятларини билишни талаб этмоқда.

Ҳар бир миллатнинг ўзликни англаш жараёнларига бевосита таъсир этувчи омиллари тўғрисида профессор И.Эргашев «Ўзликни англаш маънавият, ахлоқ-одоб, маърифат, тарих, миллий маданий меросдан халос бўлган ҳолат эмас. У бугунги жамият қурилиши учун ҳам алоҳида аҳамият касб этади», [22] деган фикрни билдиради. Албатта, миллатнинг ўзликни англаши маънавият, ахлоқ-одоб, маърифат, тарих, дин, миллий маданий қадриятлар ва меросларни англагандагина юз беради. Айнан, ушбу омилларни англаган ҳолда, ўша миллат бугунги давлат ва жамият қурилишини тўғри тушуниши ва барқарор ислохотларни амалга ошириши мумкин.

ХУЛОСА.

Биз юқоридаги фикрларга қўшилган ҳолда, айтишимиз мумкинки, миллий ўзликни англаш муайян халқ, миллат ва элатнинг моддий ва маънавий бойликларини ифода этувчи этник бирлик, умумий тил, урф-одатлар, анъаналар, диний қадриятлар, миллий руҳият, миллий маънавият, маданият, турмуш тарзи, ҳудуд орқали ўзлигини билишдир.

Кўриниб турибдики, миллий ўзликни англаш тузилмасида унинг муҳим элементлари бўлган моддий, маънавий, маданий мерос, тарихий хотира, умумий тил, умуммиллий маданият, маданиятлараро дўстлик, биродарлик, умумий тарихни ҳам эътиборга олиш зарур бўлади. Миллий ўзликни англаш сиёсатда, маънавий, маданий ва ижтимоий ҳаётда инсоннинг аввало, ўзини тарихий англаб етиши, келажакдаги йўлини белгилашида намоён бўлади.

Иқтибослар/ References/Сноски

1. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 9-жилд. — Т.: «Ўзбекистон миллий ЭНИЦКЛОПЕДИЯСИ» Давлат илмий нашри. 2005. 355-б.
2. Кузнецов В.Н. Социология безопасности. М. Книга и бизнес, 2003. — С. 82.
3. Митрохин В.И. Концептуальные основы стратегии национальной безопасности России. // Социально политический журнал.- М., 1995. № 6. -С.23.
4. Системный анализ и моделирование безопасности. Учебное пособие (Н.А.Северев, В.К.Деднов). — М.: Высшая школа, 2006. - С. 27.
5. Скворцов А. С., Круглов Д.А. Тенденции изменения содержания военных угроз военной безопасности Российской Федерации на среднесрочную перспективу / Военная безопасность Российской Федерации в XXI веке. Сборник научных статей. Под общей редакцией Квашнина А.В. — М.: ГИШ ВС РФ, 2004. // http://www.mvlast.ru/geopolitics/russia_war_security.doc.
6. Отамуродов С. Глобаллашув ва миллий-маънавий хавфсизлик. -Т.: Ўзбекистон, 2013. -Б. 28.
7. Самаров Р.С. Хавфсизликнинг методологии асослари. — I "Akademiya», 2010. 14-6.
8. Ишмухаммедов А.Э. Иқтисодий хавфсизлик (ўқув қўлланма). Т.: ТДИУ, 2004. 18-6
9. Абулқосимов Ҳ.П. Иқтисодий хавфсизлик. — Т.: «Akademiya», 2006. 6-6.

10. Абулқосимов Ҳасан Пирназарович Ўзбекистонда ижтимоий хавфсизликни таъминлашнинг айрим масалалари // Экономика и финансы (Узбекистан). 2019. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekistonda-izhtimoiy-havfsizlikni-taminlashning-ayrim-masalalari> (дата обращения: 09.05.2022).
11. Пахрутдинов Ш. Тахдид - ҳалокатли куч (мақола ва маърузалар тўплами). - Т.: «Akademiya», 2001. -11-12-б., Пахрутдинов Ш, Жўраев Т. ва бошқ. Миллий манфаатлар ва бошқарув масъулияти. Огоҳлик ва хушёрлик тамойиллари. – Т.: Ғ.Ғулом номидаги НМИУ, 2008. 456 б.; Пахрутдинов Ш. Барқарор тараққиёт ва раҳбар масъулияти. –Т.: Akademiya, 2011. - 304 б.; Пахрутдинов Ш. «Тахдидбардошлик» –ҳозирги замон жамиятининг муҳим шарти //Фуқаролик жамияти. -Тошкент, 2010. -№2
12. Тугаринов В. П. Философия сознания. М., 1971. - С. 130
13. Бороноев А.О. Основы этнической психологии. - СПб., 1991; Гаджиев К.С.Американская нация: национальное самосознание и культура. - М., 1990.; Духовная культура и этническое самосознание. - М., 1991. Вып. II; Русская идея. - Барнаул, 1992; Ценности и символы национального самосознания в условиях изменяющегося общества. -М., 1994 и др.
14. Отамуратов С. Глобаллашув ва миллат. – Т.: Янги аср авлоди, 2008. – Б.114.
15. Отамуратов С. Миллий ривожланиш фалсафаси – Т.: “Академия”, 2005. – Б. 20.
16. Омонов Б.А. Жамиятни модернизациялашнинг концептуал асослари. – Т.: “Aloqachi”, 2019. Б – 169.
17. Хабибуллин К.Н., Скворцов Н.Г. Испытания национального самопознания. -СПб., 1993. -С.10-11.
18. Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений. -СПб., 1999. -С.99-100.
19. Идентификациялаштириш – бу бирор халқнинг миллий-маънавий хавфсизлигини таъминлаши йўлида маънавий ўзлигини англаши, тарихий ўтмиши, бугунги куни ва келажагини яққол тасаввур қилад оладига ва сақоаб қолиб, келгуси авлодларга етказа олиши маъносини беради.
20. Park R. Race and Culture. Glencoe (III). 1990. -P.250-260.
21. Назаров Н. Мустақиллик шароитида этноижтимоий жараёнлар. – Т.: Ўзбекистон Республикаси “Ижтимоий фикр” жамоатчилиги фикрини ўрганиш маркази, 2005. - Б.64.
22. Қўчқоров В. Миллий ўзликни англаш ва ижтимоий – сиёсий жараёнлар. – Т.: Академия, 2007. - Б. 61.
23. Эргашев И. Ҳаётнинг ҳар они фалсафа. – Т.: “Академия”, 2011. – Б. 19.

ISSN 2181-0796

Doi Journal 10.26739/2181-0796

KONSENSUS XALQARO JURNALI

4 JILD, 1 SON

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000